

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

**TO'PLAMI
13-noyabr 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"
13 ноября, 2025 г**

**International scientific and scientific-technical conference
"ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS"
November 13, 2025**

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 369 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

N. Gavrichenko – Vitebsk davlat veterinariya meditsinasi akademiyasi rektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Belorussiya Respublikasi)

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, agrar fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, agrar fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, agrar fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xojalepesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025
© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

ECHKILARNING TURLI DAVRLARIDAGI SUT MAHSULDORLIGI

Toreshova A.U., Ajimuratov A.P.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Echki suti yuqori ozuqa qiymatiga ega bo'lgan qimmatli xomashyo hisoblanadi. Uning tarkibida oqsillar, yog'lar va mineral moddalar nisbati muvozanatli bo'lib, inson organizmi tomonidan oson hazm qilinadi. Shu sababli, oxirgi yillarda echki sutidan tayyorlangan mahsulotlarga bo'lgan talab ortib bormoqda. Echki sutini qayta ishlash texnologiyasida asosiy maqsad mahsulotning tabiiy xususiyatlarini saqlagan holda uning saqlanish muddatini uzaytirish va yangi, iste'molchi talabiga mos mahsulotlar turini yaratishdan iborat. Sutning foydali xususiyatlarini o'rganishga Rossiyaning buyuk fiziologi I. P. Pavlov va rus olimi S. P. Botkin katta hissa qo'shdilar birinchi marta sut yurak va buyrak kasalliklarini davolash uchun qimmatbaho mahsulot ekanligini eksperimental ravishda isbotlaganlar.

Materiallar va metodlar. Tajribadagi echki suti mahsuldorligi va sifatini I. A. Bocharov metodikasi bo'yicha aniqlandi. Metodikaning afzalliklari: echki sut mahsuldorligini energetik va oziqaviy jihatdan baholaydi, faqat sut miqdoriga emas, sifat komponentlariga ham e'tibor qaratiladi, har turli zotlar va sharoitlar uchun qiyosiy tahlil o'tkazish imkonini beradi va seleksiyada yuqori sifatli sut beradigan echkilarni tanlashga yordam beradi.

Natijalar va ularning tahlillari. Hozirgi paytda O'zbekistonda yaylovda boqish sharoitida echkilarni saqlashning ikkita texnologiyasidan foydalanishadi, birinchisi uloqchalarni 4,0 – 4,5 oylikka qadar butun sut bilan oziqlanish davrida bevosita onasi yonida boqish va og'iz suti davridan keyin ertalab uloqlar onasidan ajratiladi va kechqurun emdirish uchun ular yana onasi yoniga qo'yiladigan ajratish – emdirish usuli, bu ona echkilar yaxshiroq o'tlashi va alohida ajratilgan yaylovlardan foydalanishi uchun va uloqlar quvvatlanganga qadar va yaylovlarda onalari bilan birga tenglikda harakatlanishiga qadar shu tarzda 2 oylik davomida boqiladi [1;114-6].

Shu munosabat bilan bizning oldimizga hayvonlarning fiziologik maqomga muvoffiqligi va ishlab chiqarish amaliyotlarini ona echkilar biologik xususiyatlari bilan oqilona birlashtirish maqsadida uloqlarni turli texnologiyalarda o'stirilishini qiyosiy tahlilini o'tkazish vazifasi qo'yildi. Buning uchun 2020-yil uloqlash muddatining mart oyida har birida 15 bosh bo'lgan ona echki va uloqlar bo'lgan uchta bir xil guruh tuzildi.

Birinchi guruh nazorat guruhi bo'lib xizmat qildi va uloqlar butun sut bilan oziqlanish davrida onalari yonida bo'lishdi va ularning sutidan to'yguncha oziqlandi, echkilar shu bilan birga dastlabki ikki oy uloqlagan maydon atrofida boqildi.

Ikkinchi va uchunchi guruhlar tajriba guruhi, bunda bir haftalik uloqlar ertalab onalaridan ajratildi va yaylovdan qaytish vaqtiga qarab kechki payt onalari yoniga qo'yildi. Shu tarzda 2 oylikka qadar davom etdi. Keyinchalik uloqlar onalari bilan birga o'stirildi. 30 kunlik bo'lgan kundan boshlab, uloqlarga kunduzi 30 kg maydalangan yaylov xashagi berildi. Ushbu texnologiyadan foydalanish echiklarni uloqlarsiz uzoq yaylovlarda o'tlatish va shu tarzda ularni ko'proq oziqlantirish imkonini berdi va ko'p sut hosil bo'lishiga va mos ravishda uloqlarning o'sish sur'atini oshirishga yordam berdi. Yomg'ir yog'gan kunlari uloqlar qo'rada, boshqa kunlar ochiq bostirmada saqlandi.

Quyidagi 1-jadvalda turli zot echkilarning laktatsiya davridagi sut miqdori ma'lumotlari keltirilgan bo'lib yoz va qish mavsumida laktatsiya davrlarini taqqoslab o'rgandik. Shularni hisobga olib, tajriba guruhlaridagi echkilarning sut mahsuldorligini o'rgandik, uning natijalari 1-jadvalda keltiriladi.

1 jadval

**Tajriba guruhlaridagi echkilarning qish davrida
sut mahsuldorligi (n=15)**

Guruhlar	Sut miqdori, kg		Sutdagi yog', %	
	$\bar{X} \pm S_x$	Cv,%	$\bar{X} \pm S_x$	Cv,%
I guruh	99,4 ± 3,5	25,3	4,95 ± 0,16	7,8
II guruh	375,8 ± 13,0***	30,1	4,5 ± 0,15	8,6
III guruh	328,6 ± 12,4***	32,6	4,91 ± 0,27	13,6

Eslatma: ***P>0,999

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinishicha, II guruhdagi Zaanen zotli echkilarning qish davrida o'rtacha sut miqdori 375,8 kg tashkil etib, I guruhdagi mahalliy echkilarning sut miqdoriga nisbatan 276,4 kg (P>0,999) yuqori bo'ldi. Shuningdek, qish davrida III guruhdagi mursia-granada zotli echkilarning sut miqdori esa 328,6 kg tashkil etib, I guruhdagi tengqurlarnikiga nisbatan 229,2 kg (P>0,999) yuqori bo'lganligi aniqlandi.

Shuni alohida qayd etish kerakki I echkilarning qish davrida sutdagi yog'i 4,95% tashkil etib, II va III guruhlardagi tengqurlarnikiga nisbatan tegishli ravishda 0,45% va 0,04%ga yuqori bo'ldi.

[2; 36-37-b] yozishicha echki sutining tarkibiga ko'p omillar ta'sir ko'rsatar ekan, jumladan hayvon zoti, laktatsiya davri, sog'ligi, hayvonning oziqlanish va saqlash sharoiti, yil fasllari va boshqalar. Olib brogan tadqiqotlarida Toggenburg va Chexiya zotli echkilar suti tarkibi oqsil, yog' va quruq moddaga boy ekanligi bilan ajralgan. Gorkiy, Nubiy, Chexiya, Toggenburg va Zaanen zotli echkilar sutini tekshirishni davom ettirib, bu zot echkilar suti pishloq ishlab chiqarishga loyiq mahsulot ekanligi xulosasiga kelgan va pishloq ishlab chiqarilishida turli tur pishloqlar ishlab chiqarilishiga echki suti tarkibidan kelib chiqib, ishlab chiqarishning turlicha texnologiyalarni qo'llash kerakligi taklifini kiritgan.

Bizning tajribamizda echkilarning yoz davrida sut mahsuldorligi qish davriga nisbatan birmuncha kam bo'lganligi (2-jadval) kuzatildi.

2- jadval

**Tajriba guruhlaridagi echkilarning yoz davrida
sut mahsuldorligi (n=15)**

Guruhlar	Sut miqdori, kg		Sutdagi yog', %	
	$\bar{X} \pm S_x$	Cv,%	$\bar{X} \pm S_x$	Cv,%
I guruh	105,2 ± 3,37	25,7	4,85 ± 0,13	6,8
II guruh	341,5 ± 12,6***	30,6	4,2 ± 0,07	4,28
III guruh	303,9 ± 11,4 ***	32,0	4,9 ± 0,23	11,8

Eslatma: ***P>0,999

2-jadvaldan ko'rinishicha, II guruhdagi zaanen zotli echkilarning sut miqdori 341,5 kg tashkil etib, I va III guruhlardagi tengqurlarnikiga nisbatan tegishli ravishda 236,3 (P>0,999) va 37,6 kg yuqori bo'lganligi aniqlandi. Shuningdek, III guruhdagi mursia-granada zotli echkilarning yoz davridagi sut miqdori 303,9 kg tashkil etib, I guruhdagi mahalliy echkilarning sut miqdoriga nisbatan 198,7 kg (P>0,999) yuqori bo'ldi.

Sut tarkibidagi yog' bo'yicha yuqori ko'rsatkichlar bilan III guruhlardagi mursia-granada zotli echkilar erishdilar, ularning sutdagi yog' darajasi 4,9% ni tashkil etib, I va II guruhdagi tengqurlarnikiga nisbatan tegishli ravishda 0,05% va 0,7% yuqori bo'ldi.

Xulosalar. Tadqiqotlarda zaanen zotli echkilarning laktatsiya davomidagi sut miqdori 717,3 kg teng bo'lib, mahalliy echkilarning sut mahsuldorligiga nisbatan 512,7 kg va mursia-granada zotli echkilarning sut mahsuldorligiga nisbatan esa 84,8 kg yuqori bo'lganligi aniqlandi. Bu natijalar, sut mahsuldorligi bo'yicha zaanen zotli echkilar irsiy imkoniyatlarini to'liq yuzaga chiqarganligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Торешова А.У.. Шимолий Қорақалпоғистон худудида ҳар хил сақлаш шароитида эчкиларнинг маҳсулдорлик хусусиятлари. Диссер.қ.х.ф.д. (PhD) Самарқанд-2019 йил. 114-б.

2. Хоритонов, Д.В., Будрик В.Г. Качество молочной продукции как основа здоровьянации / Молочная промышленность. 2017. № 6. С.36-37.

СЕКЦИЯ 2. СЕЛЕКЦИЯ, ИННОВАЦИИ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ		
54	<i>Barış Atalay USLU İNEKLERDE SUNİ TOHURLAMA (ST) BAŞARISINI ETKİLEYEN NEDENLER</i>	151
55	<i>Турдубаев Т.Ж., Ибраев Р.А., Конурбаева А.К., Мадрахимов Ш.Н. СОСТОЯНИЕ ОВЦЕВОДСТВА КЫРГЫЗСТАНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ</i>	164
56	<i>Алимбеков С., Паржанов Ж.А., Ажиметов Н.Н. ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ КОРМА И ИХ ДИНАМИКА В ТКАНЯХ ОВЕЦ</i>	167
57	<i>Мадумаров А.К., Абдурасулов А.Х., Альмеев И.А., Мадрахимов Ш.Н. ОСОБЕННОСТИ ЭКСТЕРЬЕРА И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ТИПА КЫРГЫЗСКИХ ШЕРСТНЫХ КОЗ</i>	172
58	<i>Косимов М.А., Хамзаев Б.А., Абдуллоев С.Х., Турганбаев Р.Т. ТАДЖИКСКАЯ ШЕРСТНАЯ ПОРОДА КОЗ: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЕ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЕ</i>	177
59	<i>Косимов М.А., Гафуров А.Р., Рахматов Х.Г., Мадрахимов Ш.Н. ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА И УДОЕВ МОЛОКА</i>	181
60	<i>Abuov S.Q., Jaňabaev T.B., Orinbaev S.B., Tanirbergenova G.K. GOLISHTIN ZOTLI SIGIRLARNING SUT MAHSULDORLIGINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH</i>	184
61	<i>Abuov S.Q., Jaňabaev T.B., Baltabaeva G.D., Turѓanbekova N.Q. QORA OLA VA GOLISHTIN ZOTIGA MANSUB BOLGAN SIGIRLARNING O'SISH VA RIVOJLANISH KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH</i>	186
62	<i>Alimbaev B.K., Ataniyazova Z.P., Abdivoxidov D. OROLBO'YI HUDUDIGA CHETDAN KELTIRILGAN TOVUQ KROSSLARINING TUXUM MAHSULDORLIGI</i>	187
63	<i>Alimbaev B., Menglimuratova Z. TOVUQLARNING TURLI DAVRDA SAQLANUVCHANLIGI</i>	189
64	<i>Alimbaev B., Oraqbaeva B. QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHARAOITIDA PARRANDALARNING SAQLASH USULLARINI MAHSULDORLIGIGA TA'SIRI</i>	190
65	<i>Aminova Sh.F., Abdurahimova M.J., Abdusattarova M.O. ASALNING KIMYOVIY TARKIBI VA INSON SALOMATLIGIDAGI AHAMIYATI</i>	192
66	<i>Aminova Sh.F., Kulbayeva D.I., Maxmudova D.S. QISHLOQ XO'JALIGIDA CHANGLATISHDAGI ASALARILARNING O'RNI</i>	193

67	<i>Atanazarov K.M.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI BARQAROR RIVOJLANISHIDA ER OSTI SUV SIFATI MUAMMOLAR	195
68	<i>Aytжанов P.T., Есимбетов A.T., Мадрахимов Ш.Н.</i> СУТДОР ҚОРАМОЛЧИЛИҚДА ЭМБРИОНЛАРНИ КЎЧИРИБ ЎТКАЗИШ УСУЛИДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ (тахлилий)	197
69	<i>Dauletova Z., Orinbaeva B., Bazarbaeva S., Muratniyazova A.</i> АКВАКУЛТУРАДА BALIQ YETISHTIRISHDA OZIQLANTIRISH TEXNOLOGIYASI	201
70	<i>Dauletova Z., Abdirasuliev A., Nastrov A., Berdimuratov A.</i> SUN'YI HOVUZLARDA BALIQ ETISHTIRISHNING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI	202
71	<i>Досмухамедова M.X., Ешмуратова Г.Ю., Кайнбергенов К.Ж.</i> ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ШАРОИТИДА ТУРЛИ САҚЛАШ УСУЛЛАРИДА ПАРВАРИШЛАНГАН АНГУС ЗОТЛИ БУҚАЛАРНИНГ ГЕМАТОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИ	202
72	<i>Dosmuxumedova M., Kojambergenova K.K.</i> GO'SHT YO'NALISHIDAGI LIMUZIN ZOTIGA MANSUB BUZOQLARNING O'SISHI VA RIVOJLANISHIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	206
73	<i>Embergenova D., Tañirbergenova G., Embergenova G.</i> GÓSH JÓNELISINDEGI TAWIQ KROSSLARINIŇ ÓSIW HÁM RAWAJLANIW KÓRSETKISHLERI	209
74	<i>Embergenova D., Niyetullayev S., Berikbaeva K., Babajanova R.</i> QOYLARDIŇ JÚN QIRQIMI	211
75	<i>Madraximov Sh.N., Mamatov X.A., Aitjanov R.T., Nuraddinova M.E., Nuratdinova U.S.</i> SANOAT ASOSIDA CHATISHTIRISHDAN OLINGAN TURLI GENOTIPGA MANSUB SIMMENTAL ZOTLI BUQACHALARINING BO'RDOQILASH DAVRIDA TIRIK VAZN KO'RSATKICHLARI	213
76	<i>Мадрахимов Ш.Н., Маматов X.A., Кошенова У.К., Калиев Б.А.</i> ТУРЛИ ГЕНОТИПГА МАНСУБ СИММЕНТАЛ ЗОТЛИ БУҚАЧАЛАРНИНГ ЭКСТЕРЬЕР КЎРСАТКИЧЛАРИ	218
77	<i>Mamatov X.A., Ubaydullaeva G., Allamuratova B., Jumanazarova G.A.</i> O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MINTAQASIDAGI ILIQ VA CHUCHUK SUV HAVZALARINING TAVSIFI	222
78	<i>Mamatov X.A., Abdiraxmanova B.J., Turgangaliyeva G.K.</i> BROYLER JO'JALARINI SAQLASH VA PARVARISHLASH	224
79	<i>Mamatov X.A., Usmonova J.S., Hasanbayev T.I.</i> PARRANDALARINING TUXUM MAHSULDORLIGI, TUXUM SIFATINI BAHOLASH	226

80	<i>Mamatov X., Seydanov I., Kalniyazova A.</i> QORAMOL SUT MAHSULDORLIGIN OSHIRISHDA ILIMIY YONDASHUVLAR	228
81	<i>Nametov A.L., Keunimjaeva M., Taubaeva Sh., Aminov I.</i> PARRANDA TUXUMLARIDA EMBRIONLARNI O'SISH VA RIVOJLANISHI	232
82	<i>Turganbaev R.U., Iskenderov U.A.</i> QORAQALPOQ SUR QO'ZILARNING YOSHI DINAMIKASIDA EKSTERER KO'RSATKICHLARI O'ZGARISHI	234
83	<i>Турганбаев Р.У., Жолдасбаев Б.А., Оринбаев Б.П.</i> “КОББ-500” БРОЙЛЕР КРОССИНИНГ ГҶШТ МАҲСУЛДОРЛИГИ	237
84	<i>Turgunbaev R.U., Umirov N.D.</i> BROILER GO'SHTINI YETISHTIRISHDA GERMANIYA TAJRIBASI	239
85	<i>Turganbaev. R.U., Erkinova G.X.</i> SIMMENTAL PARODASINIŃ KELIP SHIŒIWĪ, ONIMDARLIŒI HĀM BIOLOGIYALIQ QĀSIYETLERI	241
86	<i>Toreshova A.U., Ajimuratov A.P.</i> ECHKILARNING TURLI DAVRLARIDAGI SUT MAHSULDORLIGI	243
87	<i>Торешова А.У., Хожамбергенова Н.</i> ЭЧКИ СУТИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ	246
88	<i>Pleubayeva Z.S., Yakupbaeva N.J., Kunazarova U.B.</i> ONA ASALARI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI	249
89	<i>Seytmusayeva Z.A., Orinbaeva Sh.O., Najimatdinov P.I., Xatamov A.X.</i> QO'ZILAR EKSTERERINING TURLI YOSH DAVRLARIDA O'ZGARISHI HAMDA ONALARINING ETOLOGIK TIPLARIGA BOG'LIQLIGI	250
90	<i>Seytmusayeva Z.A., Sultamuratova H.M.</i> QO'YLARNING TIRIK VAZNI BO'YICHA IRSIY DIFFERENSIYASI VA SELEKSIYA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	255
91	<i>Sultonov Yu.F., Utegenov Sh.I., Orinbaev B.P.</i> QORAMOLCHILIK SOHASIDA SUT ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANTIRISH: MUAMMOLAR VA INNOVATION YECHIMLAR	257
92	<i>Уримбетов А.А., Нормаматов О.З., Оралбаева Ш.К.</i> ҚОРАҚАЛПОҚ СУР ҚОРАҚҶЛ ҚҶЧҚОРЛАРИДА ГҶШТ МАҲСУЛДОРЛИГИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ	259
93	<i>Urimbetov A.A., Qurbaniyazov S.S., Saparbaev Q.E.</i> SUR QORAQALPOQ NASLIY TIPIDAGI QO'ZILARDA RANG-BARANG TUSLARNING SHAKLLANISHI VA IFODALANISH XUSUSIYATLARINI TAHLIL QILISH	260
94	<i>Urimbetov A.A., Kalimbetova A.K.</i> ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ШАРОИТИДА СУР ҚОРАҚҶЛ ҚҶЙЛАРИНИНГ ҶСИШ СУРЪАТИ ВА РИВОЖЛАНИШ КҶРСАТКИЧЛАРИ	262

95	<i>Уримбетов А.А., Зарунбаев С.К.</i> БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ СУР КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ В УСЛОВИЯХ КАРАКАЛПАКСТАНА	264
96	<i>Raximov M.A., Toshtemirova Sh.Sh., Madraximov Sh.N., Atamuratova U.</i> ASALARILARNING ZARARKUNANDALARI VA ULARGA QARSHI KURASH CHORALARI	267
97	<i>Raximov M.A., Ahlidinova J.H., Madraximov Sh.N., Dawletmuratova G.</i> ASALARILAR YORDAMIDA QISHLOQ XO'JALIK EKINLARINI CHANGLATISHNING SAMARADORLIGI	272
98	<i>Yangiboyev A.E., Yusupov O.Y., Ziyodov O.O., Xasanov E.B.</i> TAJRIBADAGI QUYONLARNING SUT MAHSULDORLIGI (Toshkent viloyati sharoitida)	274
99	<i>Yangiboyev A.E., Xolbo'tayev I.R., Voroshilova F.A.</i> EKOLOGIK FAOL OZIQA QO'SHIMCHALARINING BROYLER JO'JALARINI O'SISH DINAMIKASIGA TA'SIRI	275
100	<i>Yangiboyev A.E., Xolbo'tayev I.R., Voroshilova F.A.</i> BROYLER JO'JALARIDA SO'YIM CHIQIMIGA PROBIOYOTIK PREPARATLARNING TA'SIRI	278